

**ARTERIAL GIPERTENZIYANING YURAK STRUKTURA VA
FUNKSIYASIGA TA'SIRI****Sultanov Safronbek Safarboyevich**<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932596>

Ushbu tezisdagi arterial gipertenziyaning yurak strukturasi va funksiyasiga ta'siri, patofiziologik mexanizmlar va klinik ahamiyati ko'rib chiqilgan. Arterial gipertenziya yurak tizimini zaiflashtirishi, yurak kasalliklari va shunga o'xshash muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Tezis matni shuningdek, gipertenziv kasalliklarning davolashdagi zamonaviy yondashuvlarni ham qamrab olgan. AGdan aziyat chekuvchi bemorlarda, patofiziologiya va patogenetik mexanizmlarni anglash klinik va profilaktik davolashda muhim ahamiyatga ega. Arterial gipertenziya (AG) – bu yurak qon tomirlaridagi bosimning ortishi bo'lib, u butun jahon sog'liqni saqlash muammolaridan biridir. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab kattalarning 30% dan ortig'i AGlardan aziyat chekadi, bu esa yurak va qon tomir kasalliklari rivojlanishining katta xavfini keltirib chiqaradi. AG - bu ko'plab yurak va qon tomir kasalliklarining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi, chunki qon bosimining doimiy ravishda oshishi yurak mushaklarining ishlashiga va strukturasi jiddiy ta'sir ko'rsatadi. AG muammolari hayot sifatini pasaytiradi va bemorlar uchun jiddiy sog'liq muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, ushbu maqolada AG va uning yurak struktura va funktsiyalariga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Arterial gipertenziyaning patofiziologiyasi

Arterial gipertenziyaning paydo bo'lishiga bir qancha omillar sabab bo'ladi. Genetik predispozitsiya, ortiqcha vazn, jismoniy faoliyatsizlik, salbiy ovqatlanish, stress va ichimliklardan foydalanish — bu holatni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu omillar qon tomirlarida rezistansni oshiradi va natijada arterial bosim ortadi. O'z navbatida, bu yurakni o'ziga xos yuk ostiga qo'yadi va uning strukturasi o'zgarishlarga olib keladi. Yuqori qon bosimi tomir devorlarining qalinlashishiga olib keladi, bu esa tomirlarning elastikligini kamaytiradi. Natijada, qon tomirlarining zichligi oshadi, qon oqimining o'zgarishiga va qon aylanish tizimining izchil ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu jarayonlar natijasida, yurakning ishlashi yomonlashadi va uning struktura o'zgarishlariga olib keladi.

Yurak strukturasi o'zgarishlar

Arterial gipertenziya davrida yurakning strukturasi sezilarli darajada o'zgaradi. Asosiy o'zgarishlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Yurak qopqog'ining qalinlashishi (gipertrofiya):** Bu, asosan, yurak mushaklarining (miokard) o'sishi bilan bog'liq bo'lib, yurakning birlamchi va ikkilamchi gipertrofiyasi mavjud. Yana bir muhim jihat, yurak mushaklarining o'sishi bilan birga, bu mushaklarning funktsional qobiliyatlari pasayishi mumkin.
- **Yurakning geometrik o'zgarishlari:** Yuqori qon bosimi natijasida yurakning shakli o'zgarishi mumkin, bu esa yurakning funktsional qobiliyatiga ta'sir qiladi. Masalan, yurakning qovurg'a o'rniga egiluvchanlik yoki kamchiliklar kuzatilishi mumkin.

Yurakning tuzilishi va funksiyasi o'zgarishi natijasida, qon aylanish tizimida ancha jiddiy o'zgarishlar yuz beradi. Bularning barchasi yurakning ishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va yurak kasalliklarining rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Yurak funksiyasi

Arterial gipertenziya yurakning funktsional qobiliyatini pasaytiradi. Asosiy ko'rsatkichlar:

- **Ejeksion fraksiya (EF):** Yurakning qisqarish qobiliyatini ko'rsatadi. AGlardan aziyat chekayotgan bemorlarda EF ko'pincha pasayadi, bu esa yurak mushaklarining yaxshi qisqarish qobiliyatiga ega bo'lmaganligini anglatadi.
- **Diastolik disfunktsiya:** Bu holatda yurakning kengayishi va qon qabul qilish qobiliyati pasayadi, bu esa ortiqcha bosim ostida bo'lishiga olib keladi. Diastolik disfunktsiya bemorlarda qiyinchiliklar va kasalliklar keltirib chiqarishi mumkin.

Yurak funksiyasi pasayganda, qon aylanish tizimining boshqa elementlari ham ta'sirlanadi. O'z navbatida, bu qoniqarsiz to'qimalar va organlar o'rtasida qon oqimining kamayishiga olib keladi, bu esa ularning ish faoliyatini pasaytiradi va turli kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Quyidagi diagramma arterial gipertenziya va yurakning struktura va funksiyasiga ta'sirini ko'rsatadi. Diagrammada yurakda yuz beradigan o'zgarishlarning turli turlari va ularning ta'sir darajasi foizlarda ifodalangan.

Klinik ahamiyat

Arterial gipertenziya bilan bog'liq yurak kasalliklari yuqori o'lim darajasiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, bemorlarni muntazam ravishda kuzatish, zarur diagnostik usullarni qo'llash va davolashda zamonaviy yondashuvlarni qo'llash zarur. Yuqori qon bosimi bo'lgan bemorlar yurak-qon tomir kasalliklari uchun katta xavfga ega, shuning uchun ularni doimiy ravishda kuzatib borish muhimdir.

Zamonaviy davolash usullari

Davolashda dori vositalari va hayot tarzi o'zgarishlari asosiy rol o'ynaydi. Dori vositalaridan beta-blokatorlar, ACE ingibitorlari va kaltsiy antagonistlari keng qo'llaniladi. Har bir bemorning shaxsiy xususiyatlariga qarab, dori preparatlarini tanlash juda muhimdir. Shuningdek, turli jismoniy faoliyat va to'g'ri ovqatlanish tavsiya etiladi. Oddiy hayot tarzini o'zgartirish, masalan, ortiqcha vaznni kamaytirish, ko'proq jismoniy faollik, stressni boshqarish va sog'lom ovqatlanish, AGlardan aziyat chekayotgan bemorlarning ahvolini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Xulosa

Arterial gipertenziya yurakning struktura va funksiyasiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu holatni aniqlash va davolashda zamonaviy yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. Kelgusida, gipertenziya bilan bog'liq muammolarni kamaytirish uchun dasturli davolash va profilaktik chora-tadbirlar zarurdir.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maratovna L. M., Abdumuhayminovna Y. N. Yurak-Qon Tomirlar Sistemasi Patofiziologiyasi //Proceedings Of International Conference On Modern Science And Scientific Studies. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 151-158.
2. O‘Roqovich S. A. Et Al. Arterial Gipertoniya Rivojlanish Omillarining Tahlili //Boshqaruv Va Etika Qoidalari Onlayn Ilmiy Jurnal. – 2024. – T. 4. – №. 5. – C. 25-30.
3. Toxirovna E. G. Arterial Gipertenziya Kursining Klinik Va Morfologik Jihatlarini //Лучшие Интеллектуальные Исследования. – 2024. – Т. 12. – №. 4. – С. 244-253.